

Εφαρμογή του Κανονισμού Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ στην πράξη:

Διδάγματα από Κύπριους αλιείς

Ιανουάριος 2026

Εισαγωγή

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ) έχει στόχο τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας ως προϋπόθεση για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών οφελών. Η επιτυχία της εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της από τα κράτη μέλη.

Με την αξιολόγηση του κανονισμού της ΚΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2026 και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κατανόηση των προκλήσεων της τοπικής εφαρμογής, του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων είναι ζωτικής σημασίας. Η Κύπρος, μέλος της ΕΕ από το 2004, είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου που αντιμετωπίζει πιέσεις κοινές για όλη την περιοχή: επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή, μεταβολές στα αυτόχθονα θαλάσσια είδη και ταχεία εξάπλωση ξένων ειδών, ιστορικό υπεραλίευσης και παρακμή του παραδοσιακού εμπορικού τομέα, παρά τη δέσμευση του Κύπριου υπουργού γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος για την εφαρμογή και την τήρηση της ΚΑΠ.

Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 47 επαγγελματίες αλιείς στην Κύπρο, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τον κανονισμό της ΚΑΠ, με σκοπό να αξιολογηθεί σε ποιά σημεία τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, σε ποιά σημεία είναι ανεπαρκή και πώς οι ελλείψεις στην εθνική εφαρμογή, τον έλεγχο και την επιβολή των κανόνων επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ στην πράξη.

Μεθοδολογία:

- **Επιτόπια έρευνα:** αυτές τις μέρες (Δεκέμβριος 2025) σε έξι αλιευτικά καταφύγια: Λάρνακα, Λασιό, Λεμεσός, Αλιευτικό Καταφύγιο Ορμήδειας, Πάφος και Αλιευτικό Καταφύγιο Ποταμού Λιοπετρίου.
- **Προσέγγιση:** Η Oceana, με την υποστήριξη της AP Marine Environmental Consultancy, πραγματοποίησε έρευνα για τους αλιείς σε λιμάνια, πλοία και τοπικά σημεία συνάντησης. Οι έρευνες διεξήχθησαν με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου τριών σελίδων, με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα επικυρώθηκαν μέσω τριγωνοποίησης.
- **Δείγμα:** 47 επαγγελματίες αλιείς, εκ των οποίων το 89,4% αλιεύει με μικρά σκάφη (δηλ. μήκους <12 m, 42 αλιείς), το 8,5% με μεσαίου μεγέθους σκάφη (μήκους 12-18 m, 4 αλιείς) και το 2,1% με μεγάλα σκάφη (μήκους >18 m, 1 αλιέας). Τα αλιευτικά εργαλεία είναι κυρίως αδρανή (δίκτυα, τράτες). Από τους αλιείς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 57,4% έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην αλιεία, το 25,5% έχει 21-30 χρόνια εμπειρίας και το 10,6% έχει 5-10 χρόνια εμπειρίας.

Πορίσματα:

Οι Κύπριοι αλιείς περιέγραψαν μια σειρά από συνεχείς δυσκολίες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους και στη συνέχεια, υπονομεύουν την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Σε όλα τα λιμάνια, **σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (96%, n = 45 από 47) δήλωσαν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν.**

Οι αλιείς επισήμαναν την ολιγωρία στον έλεγχο και την επιβολή των υφιστάμενων κανονισμών και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη αποτελεσματικής διοικητικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων.

Αυτές οι δυσκολίες εξετάζονται αναλυτικότερα στις παρακάτω ενότητες, που διερευνούν τις περιβαλλοντικές πιέσεις στα αποτελέσματα της αλιείας, τους κοινωνικοοικονομικούς και διοικητικούς περιορισμούς και την ισχυρή υποστήριξη των αλιέων για τα διαχειριστικά μέτρα όταν έχουν σχεδιαστεί και επιβληθεί σωστά.

Περιβαλλοντικές πιέσεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ΚΑΠ

Μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων

Οι αλιείς δήλωσαν συνεχή μείωση των αλιευμάτων και εξαφάνιση των παραδοσιακών εμπορικών ειδών.

Περίπου το **72 % των ερωτηθέντων (n = 34 από 47), αναγνώρισαν τη μείωση των αποθεμάτων ή την έλλειψη ψαριών ως κύρια πρόκληση**, αναφέροντας την ευρέως διαδεδομένη ανησυχία ότι τα τρέχοντα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης δεν αποδίδουν επαρκή αποτελέσματα.

“ Τα αλιεύματα μειώνονται και εξαφανίζονται επειδή η αναπαραγωγή δεν προστατεύεται.”

Οι αλιείς συνδέουν αυτές τις τάσεις με τη μακροχρόνια αλιευτική πίεση και την ανεπαρκή προστασία των περιοχών αναπαραγωγής και εκτροφής, σε ένα γενικό πλαίσιο που θεωρούν περιβαλλοντικά μη βιώσιμο.

Κλιματικές αλλαγές στο οικοσύστημα και ξένα είδη

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις μνημονεύτηκαν συχνά: το 68% των ερωτηθέντων (n = 32/47) ανέφερε είτε την κλιματική αλλαγή είτε τα ξένα είδη ως παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις συνθήκες αλιείας, με σημαντική επικάλυψη μεταξύ των δύο. Οι αλιείς συχνά θεωρούν ότι αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα: η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων θεωρείται ότι διευκολύνει την εξάπλωση των ξένων ειδών, επιδεινώνοντας τις οικολογικές και οικονομικές προκλήσεις.

Περίπου το 85% (n = 40/47) ζήτησε τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση κατά των ξένων ειδών. Για παράδειγμα, οι αλιείς σημείωσαν ότι η ασυνεπής διαχείριση των προγραμμάτων απομάκρυνσης των ξένων ειδών εντός των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών θεωρήθηκε ότι αποδυναμώνει τον αντίκτυπο της διατήρησης. Εκτός από την ΘΠΠ του Κάβο Γκρέκο, όπου πραγματοποιείται η απομάκρυνση των *Lagocerphalus*, οι περισσότερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές δεν διαθέτουν τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εξάπλωση των ξένων ειδών.

Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί παράγοντες πίεσης

Περίπου 43% των ερωτηθέντων (n = 20 από 47) χαρακτήρισαν τη ρύπανση ως παράγοντα που συμβάλλει στην υποβάθμιση του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαρροών από γεωργικές εκτάσεις, των απορρίψεων στις παράκτιες περιοχές, της υδατοκαλλιέργειας και της ρύπανσης που συνδέεται με τον τουρισμό.

Ο συνδυασμός της μείωσης των αποθεμάτων, των κλιματικών αλλαγών στο οικοσύστημα και της ρύπανσης δημιουργούν στους αλιείς την έντονη αντίληψη ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΚΑΠ δεν επιτυγχάνονται στην πράξη.

Υποστήριξη μέτρων διατήρησης στα πλαίσια της ΚΑΠ

Παρά τις πιέσεις αυτές, οι αλιείς εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους στα μέτρα διατήρησης, όταν αυτά είναι δίκαια, αποτελεσματικά και εφαρμόζονται σωστά:

Το 94% (n = 44 από 47) υποστηρίζει τον περιορισμό ή την απαγόρευση των αλιευτικών εργαλείων σε ευαίσθητους οικοτόπους.

Το 98% (n = 46 από 47) πιστεύει ότι η καλύτερη προστασία των οικοτόπων βελτιώνει τα αποθέματα με την πάροδο του χρόνου.

Το 62% (n = 29 από 47) υποστηρίζει τα όρια της αλιευτικής ικανότητας για τη διαχείριση της συνολικής αλιευτικής προσπάθειας. Μεταξύ αυτών των υποστηρικτών, περίπου το 76% (n = 22 από 29) πιστεύει, ωστόσο, ότι τα όρια αυτά μπορούν να μειώσουν την ασφάλεια και την άνεση.

Το 57% (n = 27 out of 47) θεωρεί σημαντική τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

“ Πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις για συγκεκριμένους μήνες. Για παράδειγμα, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και το Μάιο, που είναι οι μήνες αναπαραγωγής... Και πρέπει να λένε ξεκάθαρα: «θα σας αποζημιώσουμε ώστε να μην βγείτε για ψάρεμα», για να μπορούν τα ψάρια να αναπαραχθούν...”

Ορισμένοι αλιείς έκριναν ως θετικά τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί με την πάροδο των ετών, όπως οι περιορισμοί στα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την προστασία των λιβαδιών της Ποσειδωνίας και η εγκατάσταση τεχνητών υφάλων που έχουν αυξήσει τοπικά την αφθονία των ψαριών.

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και βιωσιμότητα

Γήρανση του εργατικού δυναμικού και περιορισμένη ανανέωση

Οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα αντικατοπτρίζουν τη γήρανση του κυπριακού αλιευτικού τομέα:

 το 64 % των ερωτηθέντων (n = 30 από 47) ήταν ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ

 μόνο το 2 % (n = 1 από 47) ήταν ηλικίας 25-34 ετών.

Αυτή η ανισορροπία υποδηλώνει την ανεπαρκή ανανέωση των γενεών, παρά την υψηλή συσσωρευμένη εμπειρία (Το 57 % έχει πάνω από 30 έτη εμπειρίας στη θάλασσα).

“ Όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσουν... δεν θα υπάρξει συνέχεια.”

 Ο προβληματισμός για το μέλλον και την ανανέωση των γενεών είναι διάχυτος. Περίπου το 70% των ερωτηθέντων (n = 33 από 47) εξέφρασαν ανησυχίες για τη συνέχεια του επαγγέλματος και την έλλειψη νέων εισερχόμενων.

Συσσώρευση πιέσεων κόστους

Οι αλιείς αντιμετωπίζουν συνεχείς οικονομικές επιβαρύνσεις:

- Το 75% (n = 35 από 47) ανέφερε ότι η αποζημίωση για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία δεν είναι πάντα διαθέσιμη.
- Το 70% (n = 33 από 47) ανέφερε μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη των αποζημιώσεων.
- Το 51% (n = 24 από 47) ανέφερε υψηλές λειτουργικές δαπάνες (καύσιμα, αλιευτικά εργαλεία, ΦΠΑ, δολώματα).
- Το 47% (n = 22 από 47) ανέφερε συχνές ζημιές στα εργαλεία από την προστατευόμενη μεγαπανίδα (δελφίνια, χελώνες, φώκιες).

“ Τα δίχτυα που πρέπει να αγοράσουμε είναι πολύ ακριβά. Και δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς τους. Πρέπει και να τα ράψουμε. Για να καθίσω να ράψω ένα δίχτυ, χρειάζομαι τρεις ή τέσσερις ολόκληρες ημέρες εργασίας... Μέχρι να είναι έτοιμα τα δίχτυα, χάνω το ημερήσιο εισόδημά μου από τη θάλασσα.”

Διοικητικές επιβαρύνσεις και περιορισμένες ευκαιρίες εισοδήματος

Οι αλιείς περιέγραψαν διοικητικές ρυθμίσεις που μειώνουν την οικονομική ανθεκτικότητα, όπως οι περίπλοκοι κανόνες τιμολόγησης των πωλήσεων στα λιμάνια.

Αρκετοί ερωτηθέντες επισήμαναν τα παράλογα κίνητρα που αποθαρρύνουν την ακριβή κοινοποίηση των αλιευμάτων, που τους πιέζουν να δηλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα αλιευμάτων από την πραγματική, προκειμένου να διατηρηθούν οι άδειες ή η πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ.

Η έλλειψη πρόσβασης σε είδη που υπόκεινται σε ποσόστωση περιορίζει περαιτέρω τη διαφοροποίηση του εισοδήματος για πολλούς παράκτιους αλιείς.

“ Εμείς, ως παράκτιοι αλιείς, δεν επιτρέπεται να αλιεύουμε μακρύπτερους τόνους, ερυθρούς τόνους ή κιτρινόπτερους τόνους, παρόλο που ορισμένα από αυτά τα είδη υπάρχουν στη Μεσόγειο. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Θα μου έδινε την ευκαιρία να κερδίσω το εισόδημα μιας ημέρας... Πρόκειται για μικρές ευκαιρίες... που θα μου έδιναν μία μικρή οικονομική ανάσα...”

Θετικά κοινωνικά και οικονομικά μέτρα που αναγνωρίζονται από τους αλιείς

“ Τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να μας επιδοτούν για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους αλιείς, αλλά είναι η μόνη υποστήριξη που λαμβάνουμε. Εμείς τα αλιεύουμε, υπάρχουν ομάδες που τα συλλέγουν, τους δίνουμε τα ψάρια και μας πληρώνουν 3 ευρώ ανά κιλό.”

Οι αλιείς αναγνώρισαν τα εθνικά μέτρα που έχουν προσφέρει κάποια κοινωνικοοικονομική ανακούφιση, όπως η στοχευμένη αποζημίωση για ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία οι οποίες προκλήθηκαν από προστατευόμενα είδη και οι ειδικές ενισχύσεις για την απομάκρυνση ορισμένων ξένων ειδών.

Συστάσεις

1) Προτεραιότητα στην αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΚΑΠ και στη συνεργασία με τους αλιείς

Τι λένε οι αλιείς: Περίπου το 96 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η στήριξη της εθνικής κυβέρνησης είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρονται στον αλιευτικό τομέα. Περίπου το 70 % ανέφερε αβεβαιότητα λόγω των συχνών αλλαγών στους κανόνες της ΕΕ, ενώ μόνο το 28 % θεωρεί τη μεταρρύθμιση της ίδιας της ΚΑΠ ως προτεραιότητα και οι αλιείς τονίζουν ότι η «ενιαία

προσέγγιση» δεν εξυπηρετεί τις συνθήκες της Μεσογείου και της Κύπρου. Πέρα από τους κανόνες, οι αλιείς ζητούν συνεχώς να αντιμετωπίζονται ως εταίροι.

“Οι νόμοι που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά δεν επιτυγχάνουν τίποτα.”

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών και έγκαιρης υποστήριξης για την εφαρμογή.
- Προτεραιότητα στη χρήση των μηχανισμών περιφερειοποίησης της ΚΑΠ και στην ευελιξία των εθνικών εφαρμογών για την προσαρμογή των μέτρων στις πραγματικές συνθήκες της αλιείας στη Μεσόγειο και την Κύπρο.
- Δημιουργία τακτικού διαλόγου μεταξύ των αρχών και των αλιέων σε εθνικό επίπεδο.

“Πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους αλιείς και να τους αντιμετωπίσουν ως συνεργάτες.”

2) Αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και προστασία των κρίσιμων οικοτόπων

Τι λένε οι αλιείς: Περίπου το 72 % των ερωτηθέντων έκρινε τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων ή την έλλειψη ψαριών ως κεντρική πρόκληση. Περίπου το 94 % υποστηρίζει τον περιορισμό ή την απαγόρευση των αλιευτικών εργαλείων σε ευαίσθητους οικοτόπους, ενώ το 98 % πιστεύει ότι η βελτίωση της προστασίας των οικοτόπων οδηγεί με την πάροδο του χρόνου στην ανάκαμψη των αποθεμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες και ότι υποστηρίζονται από αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Εφαρμογή εποχιακών απαγορεύσεων με βάση επαληθευμένα δεδομένα, που θα ισχύουν για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας.
- Έγκαιρη και αξιόπιστη χρηματική αποκατάσταση για τις περιόδους απαγόρευσης.

3) Καθιστώντας την υποχρέωση εκφόρτωσης οικονομικά εφικτή

Τι λένε οι αλιείς: Περίπου το 87 % των ερωτηθέντων ανέφερε την έλλειψη αγοραίας αξίας ως τον κύριο παράγοντα που οδηγεί σε ανεπιθύμητες αλιεύσεις, ακολουθούμενη από τα ψάρια μεγέθους μικρότερου από το κανονικό (68 %) και τα δηλητηριώδη είδη (17 %). Οι αλιείς τόνισαν ότι, χωρίς οικονομικές διεξόδους ή αποζημίωση, η τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης συνεπάγεται άμεσες οικονομικές απώλειες.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Επένδυση σε υποδομές για τη διαχείριση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (συνιστάται από το 66 % των ερωτηθέντων).
- Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την εκφόρτωση ειδών χαμηλής αξίας, όπως η προώθηση ειδών χαμηλής αξίας στους καταναλωτές (συνιστάται από το 32 % των ερωτηθέντων).
- Παροχή στοχευμένης οικονομικής ενίσχυσης για τη διαχείριση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (συνιστάται από το 9 % των ερωτηθέντων).
- Αύξηση των μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων για την ανασύστασή τους και τη μείωση των αλιευμάτων μικρότερου μεγέθους από το κανονικό (συνιστάται από το 98 % των ερωτηθέντων).

4) Πρόληψη, μείωση και προσαρμογή στα ξένα είδη

Τι λένε οι αλιείς: Περίπου το 85% (n = 40/47) ζήτησε την ανάληψη δράσης από την κυβέρνηση κατά των ξένα ειδών.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Βελτίωση της έρευνας και της χαρτογράφησης των ξένα ειδών.
- Εφαρμογή συνεκτικών προγραμμάτων απομάκρυνσης, με ενσωμάτωση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
- Εξασφάλιση αξιόπιστης και έγκαιρης αποζημίωσης για ζημιές σε εργαλεία και προγράμματα απομάκρυνσης (συνιστάται από το 75 % των ερωτηθέντων).
- Ανάπτυξη αγορών και αλυσίδων αξίας για τα ξένα είδη.

5) Εξασφάλιση δίκαιης και συνεπούς επιβολής των κανόνων σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες

Τι λένε οι αλιείς: Αλιείς από διάφορα λιμάνια ανέφεραν τη συνεχή πίεση από την ερασιτεχνική αλιεία (83%), με σαφή έκκληση για καλύτερο έλεγχο και επιβολή των κανόνων (77%), συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στα συστήματα αδειοδότησης και στη χρήση συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ). Οι αλιείς υπογράμμισαν τις παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες, ιδίως στις παράκτιες και προστατευόμενες περιοχές, ως συνέπεια της ανεπαρκούς εποπτείας. Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι η άνιση εφαρμογή των κανόνων μεταξύ της εμπορικής και της ερασιτεχνικής αλιείας υπονομεύει τη συμμόρφωση και τα αποτελέσματα της διατήρησης.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας, ανάλογα με την αλιευτική πίεση.
- Βελτίωση και επιβολή των συστημάτων αδειοδότησης, των ελέγχων συμμόρφωσης και των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των κανόνων.
- Εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων της ΕΕ για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εμπορικών και ερασιτεχνικών σκαφών.
- Εντατικοποίηση των δράσεων κατά της παράνομης αλιείας, ιδίως στα παράκτια ύδατα και στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες διατήρησης εφαρμόζονται εξίσου σε όλους τους χρήστες.

6) Διασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας και μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης

Τι λένε οι αλιείς: Περίπου το **70 % των ερωτηθέντων** (n = 33 από 47) εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συνέχιση του επαγγέλματος και την έλλειψη νέων αλιέων. Περίπου το **87 %** υποστηρίζει την πρόσβαση σε είδη που υπόκεινται σε διαχείριση με ποσόστωση, προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των εισοδημάτων, το **83 %** υποστηρίζει την επιβράβευση της αλιείας χαμηλού αντίκτυπου και το **53 %** υποστηρίζει την εισαγωγή εγγυήσεων κατά της συγκέντρωσης των ποσοστώσεων. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων σε διάφορα λιμάνια, οι αλιείς τόνισαν ότι οι υφιστάμενες διοικητικές ρυθμίσεις αποθαρρύνουν την ακριβή υποβολή εκθέσεων αντί να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Διερεύνηση και διευκόλυνση της πρόσβασης των παράκτιων αλιέων σε είδη που υπόκεινται σε ποσόστωση, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματος, την εισαγωγή ανταμοιβών για τη χρήση αλιευτικών πρακτικών και αλιευτικών εργαλείων χαμηλού αντίκτυπου και τη θέσπιση διασφαλίσεων κατά της συγκέντρωσης των ποσοστώσεων.
- Μείωση των κινήτρων για ανακριβείς δηλώσεις αλιευμάτων.
- Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και παροχή διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης.
- Υποστήριξη της προνομιακής (και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλειστικής) πρόσβασης των επαγγελματιών αλιέων στις ακτές (υποστηρίζεται από το **70 % των ερωτηθέντων**).

7) Διασφάλιση της στήριξης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών

Τι ζητούν οι αλιείς:

Οι αλιείς περιγράφουν συστηματικά την κλιματική αλλαγή ως μια διασυννοριακή πίεση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Συνιστώμενες ενέργειες για το κυπριακό υπουργείο και τις υπηρεσίες του:

- Ενίσχυση της υποστήριξης της ΕΕ για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων, την αξιολόγηση των αποθεμάτων και την παρακολούθηση της επίπτωσης των κλιματικών αλλαγών στην κατανομή και την παραγωγικότητα των ειδών.
- Προώθηση συντονισμένων μεσογειακών προσεγγίσεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζοντας τα κοινά οικοσυστήματα και τα διασυννοριακά αποθέματα.

Προτεινόμενη παραπομπή: Oceana. (2026). *Εφαρμογή του κανονισμού κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ στην πράξη: Διδάγματα από Κύπριους αλιείς*. 8 pp.

DOI Link: [10.5281/zenodo.18347416](https://zenodo.org/record/18347416)

Φωτογραφία: Όλες οι φωτογραφίες είναι της © Ariele Sutherland-Sherriff

Co-funded by
the European Union

Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.